

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI

Yasakov Z.X., Achilov A.M.

*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, "Hayot faoliyati xavfsizligi" kafedrası
o'qituvchilari*

*Sadullayeva N., Muxiddinov D., 1-kurs Mehnat muxofazasi va texnika xavfsizligi ta'lim
yo'nalishi talabalari*

Annotatsiya. O'zbekiston sharoitida bugungi kunda yollanib ishlovchi xodimlarning salomatligi, hayoti va boshqa qonuniy manfaatlarini samarali muhofaza qilish jamiyat taraqqiyotining dolzarb vazifalaridan biridir.

Inson faoliyating xavfsizligi, ish joyida muhofaza qilingan ish bilan bandligini ta'minlash davlat siyosatini, iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar davrida qayta ko'rib chiqish, ular uchun innovatsion yechimlar berish eng muhim masalalardan biri bo'lib qoladi. Ushbu maqolada faoliyat xavfsizligini va mehnat jaroyonida xavfsizlikni ta'minlashning innovatsion yechimlari tahlillar asosida kelirilgan.

Kalit so'zlari: xavf, faoliyat xavfsizligi, baxsiz xodisa, statistik tekshiruv, monografik o'rganish, kasb kasalliklari, dizenfiksiy, yo'riqnoma, innovatsion yechim.

Tadqiqot maqsadi. Tadqiqotni amalga oshirishda mehnat munosabatlari bo'yicha qabul qilingan xalqaro normalarni tahlil qilish bilan muammoni keltirib chiqarish mumkinligini ko'ramiz. Bu borada O'zbekiston Respublikasi tomonidan xalqaro mehnat tashkilotining 1935-yildagi 47-sonli "Qirq soatlik ish xaftasi to'g'risida"gi, 1952-yildagi 103-sonli "Onalikni muxofaza qilish to'g'risida"gi, 1973-yilgi 138-sonli "Eng kichik yosh to'g'risida"gi, "Bolalar mehnatining eng og'ir shakllari to'g'risida"gi 1999-yilda qabul qilingan 182-sonli Konvensiyalari ratifikatsiya qilinganligi ko'rishimiz mumkin.

O'zbekistonda ishlab chiqarish jarayonida xodimlar hayot faoliyatini muhofaza qilish - ya'ni mehnat muhofazasining huquqiy asoslari Konstitutsiyadan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, O'zbekiston Respublikasi "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni va boshqa qonun osti me'yoriy xujjatlarida ham belgilab qo'yilganligini ko'ramiz.

Umuman olganda mehnatni muhofaza qilish ish beruvchi va boshqa mansabdor shaxslar bajarishi majburiy bo'lgan, xodimlar hayoti va sog'ligi uchun xavfsiz mehnat sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan normalar yig'indisidir.

Tadqiqot davrida faoliyat xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilishda quyidagi normalar tahlil qilish nazarda tutiladi.

1. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qoidalar va yo'riqnomalar.

2. Noqulay, zararli yoki xavfli mehnat sharoitlarida band bo'lgan xodimlarni muhofaza qilishning maxsus qoidalari.

3. Ayrim toifalarga (ayollar, voyaga yetmaganlar) va mehnat qilish qobiliyati cheklangan shaxslar mehnatini muhofaza qilish bo'yicha imtiyozlar, maxsus normalar.

4. Xodimlar uchun maxsus kiyim, maxsus poyabzal va yakka tartibda himoyalashning boshqa vositalarini bepul berishning normalari.

5. Mehnatni muhofaza qilishni boshqarish tizimini tashkil qilish, mehnatni muhofaza qilishni rejalashtirish va moliyalashtirish bo'yicha tadbirlar to'g'risidagi normalar.

6. Mehnat qonunchiligiga rioya qilish ustidan nazorat qiluvchi organlar faoliyatini tartibga soluvchi hamda mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qonunlarni buzganlik uchun ish beruvchilar va mansabdor shaxslarning javobgarligi.

Taadqiqot uslubi. Tadqiqotni ishlab chiqarishda xavflarni nomenklaturasi tuzish va takrorlanish ko'rsatuvchini aniqlash uslubi bilan olib boramiz. Nomenklaturani shakllantirishda - ma'lum belgilari sifatida sistemaga xavfli nom va so'zlar ro'yxatini kiritishdan boshlaymiz. Tizimni sodda tilda ishlashi uchun xavflar nomenklaturasini umumiy holda alfavit tartibida (*Ajal, alanga, alkogol, vakuum, vulkan, vaxima, gaz, gerbisid, dard, dinamik zo'riqish, yemirilish, yomg'ir, yong'in, zo'riqish, zaxar, zilzila, ifloslanish, ichkilik,*

kasallik, kamchilik, kuyish, lat yemoq, loyqalanish, lazer nurlari, magnit maydoni, momaqaldirok, meteoritlar, mikroorganizmlar, namlanish, pulsasiya, pasayish, radiasiya, rezonans, sog'aymok, sag'lanish, sirpanish, tebranish, tok urishi, toymoq, o'zilik, yashin urmoq, ultratovush, xujum, xavf, charchash, shamol, shovkin, elektr toki, elektr maydoni, yaxmalak, yadro) joylashtiramiz.

O'rganilayotgan qurilishdagi xavflar uchun aniq ilmiy izlanishlar olib borilganda, har bir alohida ob'ektlar uchun (ishlab chiqarish, sexlar, ish joylari, jarayonlar, kasblar va xakozo) xavflar nomenklaturasi tuzilib chiqildi.

Natijalar xavflarni baholashning eng keng tarqalgan usuli tavakkal nazariyasi asosida kvantifikasiyaga ajratildi. Aniqlangan murakkab tushunchalarning sifatini sonli tavsiflash bilan xavflar kvantifikasiyaning sonli, balli va boshqa usullari asosida tarmoqqa bo'linib chiqildi.

Bizning oldimizda hayot faoliyatini ta'minlashga yo'naltirilgan, xavflarni oldini olish va tezkor tadbirlarni yaratishga zarur va yetarli bo'lgan sonli, vaqtinchalik, fazoviy va boshqa tavsiflarni innovatsion yechimlarini topish va aniqlash jarayonini identifikasiyash zarurati paydo bo'ldi.

Identifikasiya jarayonida aniq masalalarni yechish uchun muhim bo'lgan xavflar nomenklaturasi va ularning paydo bo'lish ehtimolligi, joyni yakkalesh, ko'zda tutilgan zarar va shunga o'xshash o'lchamlari aniqlashtirish va ularning matematik modulini ishlab chiqish tadqiqotning ikkinchi masalasi bo'lib qoldi.

Potensial xavflarni yuzaga keltiruvchi sharoitlar va vaziyatlar to'plamini karakterlaydigan hamda unga ko'ra paydo bo'ladigan xavflar va u yoki bu kutilmagan oqibatlar asnosida zararlarni keltirib chiqaradigan asoslarni dasturga joylaymiz. Zarar yoki kutilmagan oqibatlarining shakllari xar xilligini inobatga olib, har xil og'irlikdagi jarohatlar, zamonaviy usullar bilan aniqlanadigan kasalliklar, atrof muhitga zarar kabi katakchalarga ajratib chiqamiz.

Biz taklif qilayotgan innovatsion yechim xavf, sabab va oqibat uchligining bir nuqtadan uzoqlashishini ta'minlaydi.

“Xavf-sabab-ko'ngilsiz oqibat” - bu uchlikning rivojlanishi potensial xavfni bor

bo'lgan zararga olib keladi. Qoida bo'yicha bu jarayon bir necha sabablarni o'z ichiga oladi, xavf ko'ngilsiz voqeaga har xil sabablar bilan aylanishi mumkin. Baxtsiz xodisalarning oldini olish potensial xavfni kodlash asosida sababni qidirish tizimini innovatsion yondashuv bilan yechish yotadi. Biz tadqiqotda buni dasturlash va monitoring asosida “uchlikni bir nuqtadan uzoqlashtirish” deb nomladik.

Asosiy natijalar. Xalqaro mehnatni muhofaza qilish tashkiloti statistik ma'lumotlariga ko'ra dunyo bo'yicha bir yilda ishlab chiqarishda 300 milliondan ortiq baxtsiz hodisalar yuz berarmoqda. Har soatda esa bu ko'rsatgich 6500 tani tashkil etadi. Ish vaqtida xodimlarning stressga tushishi oqibatida ish unumdorligi 50-60 foizga tushib ketadi. Rasmiy ma'lumotlar bo'yicha 2020-yilda O'zbekiston Respublikasida 218 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Aslida esa bu ko'rsatgichdan ikki barobar ko'p baxtsiz hodisalar yuz berayotganligini ko'rishimiz mumkin. Maqolani yozishda ishlab chiqarishdagi mehnatni muhofaza qilish shart-sharoitlari statistik ma'lumotlar va bir qancha ishlab chiqarish korxonalarida o'rganishlar olib borildi. Natija esa qonun normalarida berilgan qoidalarga rioya etilmayotganligini, sanitariya qoidalarga amal qilish darajasi pastligini ko'rsatmoqda. Xususiyl sektorda esa buning aksini kuzatish mumkin. Demakki, ishlab chiqarishni ko'proq xususiyl sektorga berish davr talabi ekanligi ko'rish mumkin. Umuman olganda ishlab chiqarishda xodimlar hayot faoliyati xavfsizligini ta'minlashda birinchi navbatda korxonaning moddiy potentsiali asos bo'lib xizmat qiladi. Shuni e'tiborga oladigan bo'lsak, korxonalarining yagona klasterga birlashtirilishi yoki erkin iqtisodiy zonalarda tashkil etilishi baxtsiz xodisalarning kamayishiga va xodimlarning mehnat qonunchiligi bo'yicha bilimlari oshishiga ham asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni takidlash kerakki, ishlab chiqarishda baxtsiz xodisalarning oldini olishda, xodimlarning hayoti va sag'lig'ini asrash eng avvalo xodimlarning ish joyida muhofazalanishi bo'yicha shaxsiyl huquqiy savodxonligini oshirish va “uchlik”ni bir nuqtaga kelib qolishini oldini olishga ongli harakatini oshirish talab etiladi. Buning uchun korxonaga ishga

qabul qilingan ishchi xodimlar uchun innovatsion o'quv dasturi asosida 12 soatlik mehnat qonunchiligi va faoliyat xavfsizligi bo'yicha o'qitilishi talab etiladi. Ishlab chiqarishda baxtsiz xodisalar kamayishi uchun har oyda bir marotaba amaliy seminarlar tashkil etilishi va rahbar xodimlarning shaxsiy javobgarligi yanada kuchaytirilishi bilan birga korxonalarini loyihalashda "xavf+sabab=oqibat" qismini kiritish hamda nazorat organlari tomonidan ijrosi talab qilinishi lozim. Bu biz taklif qilayotgan dasturga integratsiya qilinadi va uzoq yillik baxtsiz xodisalarning monitoringi yuritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fundamentals of General Ecology, Life Safety and Environment Protection. Mark D Goldfein, Alexei V Ivanov, Nikolaj Kozhevnikov, V Kozhevnikov. NovaSciencePublishers, Inc. (April 25, 2013).

2. Eyewitness Ecology. Written by STEVE POLLOCK. United States in 2005 by DK Publishing, Inc. 375 Hudson Street, New York, NY 10014 ISBN-13: 978-0-7566-1387-7 (PLC), ISBN-13: 978-0-7566-1396-9 (ALB).

3. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги. Экология. О.Д.Рахимов, И.Х.Сиддиқов, М.О.Муродов. Олий таълим бакалаврият йўналишлари учун дарслик. Т.: "Алоқачи", 2017-332 б.

4. Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги ва экология менежменти (чизмалар, тушунчалар, фактлар ва рақамларда): дарслик / А.Нигматов, Ш.Мухамедов, Н.Хасанова. – Т.: Наврўз. 2014. –199 б.

5. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов ВУЗов/ ред. Л. А. Муравий, 2002.-447 с.

6. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для студентов ВУЗов/ ред. Л. А. Муравий, 2002.-447 с.

7. O'zberiston Respublikasi mehnat kodeksi.

8. O'zbekiston Respublikasi "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНГИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Holbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342